

Clubes de comunicación en Loja

Por: Abel Suing arsuing@utpl.edu.ec

El inicio de los clubes de periodismo en Loja ocurrió en la década de los noventa del siglo pasado. En ellos se acogió el potencial de los medios de comunicación como instrumentos para la enseñanza, el desarrollo de habilidades y la participación en la opinión pública.

Gracias al respaldo de las instituciones de educación y del Diario El Comercio, en Loja, la Fundación CAJE se acercó a los colegios y creó los primeros espacios para proponer mensajes desde las ópticas de los integrantes de los clubes.

También hubo otras experiencias como los seminarios de locución y los talleres de radio que impartió la Fundación Nuestros Jóvenes, y la apertura de la Carrera de Comunicación en la Universidad Nacional que Loja, que entre sus primeras acciones vinculó al CIESPAL a Loja y compartió saberes entre la comunidad.

Hoy, frente a los riesgos de la desinformación, luego de la Covid-19 y de las discusiones sobre la regulación de contenidos en la Internet, la Carrera de Comunicación de la UTPL y las fundaciones CAJE y Más Periodismo armonizan sus acciones para reeditar los clubes de periodismo. En esta ocasión como clubes de comunicación para fortalecer el diálogo y los valores cívicos en las plataformas sociales disponibles en la red.

Se pretende continuar abonando a la democracia por medio de las intervenciones críticas que harán los estudiantes de bachillerato, en un entorno donde están próximas las comunicaciones locales y globales por lo que la competencia mediática e informacional es urgente para una auténtica comunicación humanística.

Queda en manos de los responsables seguir y mejorar los impactos que han logrado a través de más líderes que sirvan al país e Iberoamérica.